

ВИСОТА РОСЛИН ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

*М. Петін, студент;
О. Андрієнко, к.с.-г.н., доцентка
Центральноукраїнський національний технічний університет*

У комплексі технологічних заходів вирощування просапних культур особливе місце займає основний обробіток ґрунту. Все більшого поширення на виробництві набуває застосування ресурсощадних і малозатратних технологій, що передбачають мінімізацію обробітку ґрунту та інші складові.

Глибокий обробіток ґрунту протягом тривалого часу вважався основним і незамінним елементом технології вирощування кукурудзи на зерно [1]. Його застосування забезпечувало глибоке розпушення орного шару, накопичення та збереження вологи, покращення повітряного і теплового режимів, активізацію мікробіологічних процесів та кращий розвиток кореневої системи рослин.

Разом з тим, глибока оранка має суттєві недоліки — вона є енергомісткою, потребує значних витрат пального, часу та робочої сили, а при тривалому використанні може призводити до деградації структури ґрунту, зменшення вмісту гумусу та підвищення ризику ерозійних процесів [2].

Починаючи з другої половини ХХ століття, у світовому землеробстві набула поширення тенденція поступового переходу від традиційної глибокої полицевої оранки до систем мінімізованого та нульового обробітку ґрунту (Mini-till, No-till). Ці підходи орієнтовані на зниження антропогенного навантаження, збереження родючості, поліпшення структури ґрунту та скорочення енергетичних витрат [3]. Їх основними принципами є мінімальне механічне втручання, підтримання на поверхні поля шару рослинних решток завтовшки не менше 3 см, обмеження кількості проходів техніки, а також збереження біологічної активності та природних процесів ґрунтоутворення [4-6]. Мінімізація обробітку сприяє збереженню родючості ґрунту, зменшенню витрат пального та ерозійних втрат, однак може мати і недоліки — підвищення засміченості посівів, збільшення потреби в гербіцидах і зниження ефективності дії добрив у посушливі роки.

Метою роботи було встановлення реакції нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості на зміну глибини основного обробітку ґрунту.

Вплив способів основного обробітку ґрунту на висоту рослин був однаковим як в середині, така і в кінці вегетації (табл. 1). В фазу 10–12 листків за полицевої оранки висота рослин гібрида ЛГ30215 була 80,9 см, що на 2,3 см більше, ніж на мілкому обробітку. Така ж тенденція спостерігалася, і у гібридів кукурудзи ЛГ31272, ЛГ31330 та ЛГ31377 та становила 86,6, 89,4 і 93,3 см, що на 3,7, 7,9 та 5,5 см більше, ніж на мілкому обробітку.

Висота рослин у фазу цвітіння змінювалася з тою ж тенденцією, що і в фазу 10–12 листків. Так, в середньому за роки досліджень найбільша висота рослин спостерігалась у середньостиглого гібриду ЛГ31377 і становила 201,1 см, що на 5,3 см більше, ніж на мілкому обробітку, а у гібридів ЛГ30215, ЛГ31272 та ЛГ31330 зменшення становило 2,9 см, 4,0 см і 7,3 см відповідно.

Слід відмітити, що найменше варіювання висоти рослин в залежності від способів основного обробітку ґрунту спостерігалось у середньоранніх гібридів ЛГ30215 та ЛГ31272. Більш значна різниця висоти між оранкою та мілким обробітком була у середньостиглих гібридів.

Висота рослин гібридів кукурудзи, см

Гібрид	Обробіток ґрунту	Фаза розвитку					
		10–12 листків			Цвітіння		
		2024 р.	2025 р.	середнє	2024 р.	2025 р.	середнє
ЛГ30215	оранка (25-27 см)	77,9	83,9	80,9	155,4	173,1	164,3
	мілкий (12-14 см)	76,1	81,1	78,6	153,1	169,7	161,4
ЛГ31272	оранка (25-27 см)	85,1	88,1	86,6	186,7	200,6	193,7
	мілкий (12-14 см)	82,8	83,1	82,9	183,1	196,2	189,7
ЛГ31330	оранка (25-27 см)	88,9	89,8	89,4	184,9	196,3	190,6
	мілкий (12-14 см)	80,9	82,2	81,5	178,3	188,2	183,3
ЛГ31377	оранка (25-27 см)	92,7	93,9	93,3	197,1	205,1	201,1
	мілкий (12-14 см)	87,9	88,8	88,4	192,7	198,8	195,8

Також необхідно звернути увагу на те, що рослини усіх гібридів кукурудзи, відрізнялася по роках дослідження.

Так, 2025 року у фазу 10–12 листків висота рослин у досліджуваних гібридів кукурудзи коливалася в межах 81,1–93,1 см, а під час цвітіння зроста до 169,7–205,1 см. Натомість наступного року під час першого вимірювання висоти було отримано показники на рівні 76,1–92,7 см, а під час другого – 155,4–197,2 см. Тобто рослини були помітно меншими, що за усіх інших однакових умов досліду, було зумовлено погодними особливостями року.

Таким чином, висота усіх досліджуваних гібридів залежить від способу основного обробітку ґрунту. Як у фазу 10-12 листків, так і під час цвітіння вищі рослини кукурудзи формувалися за вирощування їх після оранки. Вирощування після мілкого обробітку ґрунту призводить до відставання рослин у рості на 2,8-8,8% у фазу 10-12 листків. На момент цвітіння ця різниця скорочується до 1,7-3,8%.

Список використаних джерел

1. Цилюрик О. І. Система мульчувального обробітку ґрунту в Північному Степу : монографія. Дніпро : Новий Світ, 2000, 2019. 298 с.
2. Малярчук М. П., Котельников Д. І., Шепель А. В. Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні. Зрошуване землеробство. 2016. Вип. 65. С. 44–45.
3. Пащенко Ю. М., Борисов В. М., Шишкіна О. Ю. Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування гібридів кукурудзи. Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. 224 с.
4. Андрієнко А. Л., Семеняка І. М., Андрієнко О. О. Вихід крохмалю і біоетанолу з посівів кукурудзи залежно від попередників та основного обробітку ґрунту. Вісник аграрної науки. Київ, 2025. № 2 (863). С. 31–41. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202502-04>
5. Tan S, Evans RR, Dahmer ML, Singh BK, Shaner DL. Imidazolinone-tolerant crops: history, current status and future. Pest Manag Sci, 2005 Mar. 61(3). 246–257.
6. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Кукурудза. Рослинництво. Київ : Аграрна освіта, 2001. 591 с.